

シリコンサンプリングによるスマートフォンブランド知覚の日米比較

— MDS・PCA・セマンティック・ディファレンシャルの統合分析 —

河合 勝彦

名古屋市立大学大学院経済学研究科

kkawai@econ.nagoya-cu.ac.jp

2026年3月

概要

本研究は、AI エージェント 200 名（日本 100 名・米国 100 名）を用いたシリコンサンプリングにより合成調査データを生成し、スマートフォン 4 ブランド（Apple iPhone、Samsung Galaxy、Google Pixel、Sony Xperia）に対する消費者知覚の日米比較を行った。予備的シリコンサンプリングによる反復的改善を経て設計した調査票（全 37 問）に基づき、ブランド属性評価（5 属性）、セマンティック・ディファレンシャル（4 次元）、ブランド間類似度（全 6 ペア）、購買検討意向、ブランドロイヤルティ等を包括的に測定した。多次元尺度構成法（MDS）と主成分分析（PCA）の双方で知覚マップを構築し、両手法の結果を統合的に比較した。分析の結果、合成データ上では（1）Apple が両国で全属性最高評価を維持し、（2）Sony の購買検討意向に最大の日米差（ $t = 13.37, p < .001$ ）が見られ、（3）日本では Google の認知不足（DK 率 30–43%）、米国では Sony の認知不足（DK 率 35–46%）という対称的な構造が確認された。知覚マップでは、日本で Samsung と Sony が比較的近接する一方、米国では Sony が最も孤立したポジションに布置された。さらに、自由記述データのテキストマイニング（頻度分析・対応分析・ワードクラウド）により、ブランドパーソナリティの質的構造と理想特性の文化的差異を明らかにした。

キーワード: シリコンサンプリング、知覚マップ、MDS、PCA、テキストマイニング、対応分析、日米比較

1 はじめに

シリコンサンプリング（silicon sampling）とは、AI エージェントに人間の消費者ペルソナを付与し、調査に回答させることで合成調査データを生成する手法である [2]。実際の消費者調査に先立つパイロット分析や、調査設計の検証、分析パイプラインの構築に有用とされる。

スマートフォン市場はグローバル化が進む一方で、各国の消費者が抱くブランドイメージは文化的・社会的背景により異なることが指摘されている。企業のマーケティング戦略を策定するうえで、消費者のブランド知覚構造を理解し、競合ブランドとの相対的な位置づけを把握することは不可欠である。知覚マップ（perceptual map）は、消費者がブランドをどのように認知しているかを低次元空間上に可視化する手法であり、MDS や PCA を用いた代表的アプローチが知られている [8, 7]。

本研究では、調査票の設計にあたり、予備的なシリコンサンプリングを複数回実施し、以下のような設計上の問題点を段階的に発見・修正した。（1）ブランド属性評価において属性名（デザイン、性能等）を明示しないと分析時に解釈が困難になること、（2）ブランド間類似度の設問で一部のペ

ア（例：Apple–Sony）を欠落させると MDS の精度が低下すること、(3) 回答者の現在使用ブランドやブランド認知度を測定しないと分析の前提条件が欠けること、(4) セマンティック・ディファレンシャル尺度をブランド間で統一しないと横断比較が不可能になること。これらの課題を解決した全 37 問の調査票を最終版として設計し、MDS・PCA・SD 尺度・テキストマイニングを統合した包括的分析を行った。本稿ではその結果を報告する。

2 方法

2.1 調査票

調査票は 10 部構成・全 37 問で構成される（付録付録 A 参照）。主要な測定項目は以下の通り。

- 問 1–4: 利用状況（使用ブランド、期間、OS、満足度）
- 問 5–7: 認知度（5 件法）、使用経験（3 件法）、出身国認知（自由記述）
- 問 8–12: 属性評価（デザイン・性能・カメラ・バッテリー・コスパ、7 件法 +DK）
- 問 13–16: SD 尺度（伝統的/現代的、実用的/ファッショナブル、低価格/高級、保守的/革新的、4 ブランド統一；[9]）
- 問 17: ブランド間類似度（全 6 ペア、7 件法）
- 問 20: 購買検討意向（4 ブランド、7 件法）
- 問 23: ロイヤルティ（3 項目）、問 24: 成功度認知（4 ブランド）

このほか、購買重視要素の順位づけ（問 19）、情報源（問 29）、情報探索度（問 30）、技術関与度（問 31）、および人口統計（問 32–37）を測定したが、本稿では知覚マップの構築と日米比較に焦点を絞り、これらの結果は報告しない。

2.2 シリコンサンプリング

日本 100 名・米国 100 名の AI エージェントを生成した（人口統計的特性は表 1）。各エージェントには年齢・性別・職業・学歴・収入・居住地域等の人口統計属性と、日米それぞれの市場特性を踏まえて設定したブランド使用分布・認知パラメータを付与した。回答は、これらの仮定的パラメータに基づく統計分布から確率的にサンプリングした。

表 1: 回答者の人口統計的特性

	<i>N</i>	平均年齢	<i>SD</i>	男性 (%)	女性 (%)
日本	100	47.8	14.8	36.0	64.0
米国	100	50.0	17.4	56.0	44.0

2.3 分析方法

1. 記述統計量および Welch の *t* 検定
2. 「わからない」(DK) 回答率の分析

3. ブランド間類似度データに基づく MDS 知覚マップ (全 6 ペア)
4. ブランド × 属性平均行列に基づく PCA バイプロット
5. SD 尺度の日米比較

3 結果

3.1 使用ブランド分布

現在使用ブランドの分布を表 2・図 1 に示す。

表 2: 現在使用ブランドの分布 (問 1)

	Apple	Samsung	Google	Sony	その他
日本	58	6	3	22	11
米国	59	27	5	4	5

日本では Apple (58%) と Sony (22%) が主要ブランドを構成する。米国では Apple (59%) と Samsung (27%) が二大勢力であり、Sony の使用者は 4 名にとどまった。

図 1: 使用ブランドの分布

3.2 ブランド認知度と使用経験

ブランド認知度と使用経験を表 3・図 2 に示す。

表 3: ブランド認知度 (問 5、5 件法) と使用経験 (問 6)

		Apple	Samsung	Google	Sony
認知度 M	日本	4.26	3.12	2.77	4.18
	米国	4.63	3.98	3.08	2.55
過去使用者数	日本	7	19	12	9
	米国	11	7	18	19

日本では Sony (4.18) が Apple (4.26) に匹敵する認知度を持つのに対し、米国の Sony 認知度は 4 ブランド中最低 (2.55) であった。

図 2: ブランド認知度と使用経験の日米比較

3.3 出身国認知

全ブランドの出身国正答率は日米とも 96–100% であり、ブランド知覚の日米差が出身国の誤認に起因する可能性は否定された。

3.4 ブランド属性評価

5 属性 × 4 ブランドの評価結果を表 4 に示す。

Sony は全 5 属性で日米間に有意差が認められ、すべて日本が米国を上回った。特にデザイン ($t = 8.16$) とカメラ ($t = 7.59$) で差が大きい。Apple の属性評価は日米間で概ね安定しており、コスパのみ両国とも約 4.0 と他属性に比べ低い評価であった。属性ごとの分布を図 3 に、レーダーチャートによるブランドプロファイルを図 4 に示す。

図 3: ブランド属性評価の日米比較 (問 8–12)

3.5 セマンティック・ディファレンシャル

4 次元の SD 尺度を図 5 に示す。Apple は両国で全 4 次元において最も「現代的」「ファッションナブル」「高級」「革新的」と知覚された。Sony は日本では「やや伝統的・保守的」(4.0/3.9) だが「やや高級」(4.7) と知覚される一方、米国では全次元で中央値以下の評価であった。Google は両国で「実用的」(3.8–3.7) かつ「やや革新的」(4.9–5.1) という共通した知覚構造を示した。

表 4: ブランド属性評価の日米比較 (DK 除外、7 件法)

属性	ブランド	日本 M	米国 M	t	p	
デザイン	Apple	6.19	6.40	-2.47	.014	*
	Samsung	4.81	5.34	-5.06	< .001	***
	Google	4.07	4.40	-2.60	.010	*
	Sony	5.34	4.17	8.16	< .001	***
性能	Apple	6.19	6.33	-1.58	.115	
	Samsung	4.92	5.40	-4.77	< .001	***
	Google	4.35	4.53	-1.46	.146	
	Sony	4.98	4.26	5.30	< .001	***
カメラ	Apple	6.14	5.97	1.78	.076	
	Samsung	5.40	5.49	-0.83	.407	
	Google	5.32	5.46	-0.87	.386	
	Sony	5.58	4.51	7.59	< .001	***
バッテリー	Apple	5.00	5.09	-0.84	.404	
	Samsung	5.32	5.44	-1.04	.298	
	Google	4.46	4.82	-3.12	.002	**
	Sony	4.73	4.27	4.05	< .001	***
コスパ	Apple	4.06	4.03	0.24	.809	
	Samsung	5.00	5.31	-2.39	.018	*
	Google	4.88	4.95	-0.49	.626	
	Sony	4.59	4.07	3.30	.001	**

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

図 4: ブランド属性プロファイル (レーダーチャート)

図 5: セマンティック・ディファレンシャルの日米比較 (問 13-16)

3.6 ブランド間類似度

全 6 ペアの類似度比較を表 5 に示す。全ペアで有意な日米差が認められた。

表 5: ブランド間類似度の日米比較 (問 17、7 件法)

ブランドペア	日本 M	米国 M	t	p	
Apple-Samsung	3.67	4.09	-2.75	.007	**
Apple-Google	2.92	3.22	-2.42	.017	*
Apple-Sony	3.83	2.43	9.99	< .001	***
Samsung-Google	3.67	4.21	-4.07	< .001	***
Samsung-Sony	4.27	2.93	8.79	< .001	***
Google-Sony	3.46	2.49	7.83	< .001	***

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

Sony を含む 3 ペア (Apple-Sony, Samsung-Sony, Google-Sony) で最大の日米差が観察された ($t = 7.8-10.0$)。日本では Sony が他ブランドと比較的類似と知覚されるのに対し、米国では Sony が全ブランドから最も距離を置いた独自の位置にある (図 6)。

図 6: ブランドペア類似度の日米比較 (問 17)

3.7 知覚マップ

3.7.1 MDS (類似度ベース)

全 6 ペアの類似度データに基づく MDS 知覚マップを図 7 に示す。第 1 版調査では Apple-Sony ペアの欠落により補完が必要であったが、本調査では全ペアのデータが揃い、補完を要しない MDS 解が得られた。

図 7: 類似度ベース知覚マップ (MDS)

日本の知覚マップでは、Samsung-Sony が近接し、Apple がやや独立した位置に、Google が最も離れた位置に布置された。米国では、Apple-Samsung-Google の 3 ブランドが比較的近い三角形を形成し、Sony が孤立した位置に布置された。

3.7.2 PCA (属性ベース)

5 属性の平均評価に基づく PCA バイプロットを図 8 に示す。

日本の PCA では第 1 主成分 (78.3%) がデザイン・性能を中心とする全体的評価水準、第 2 主成

図 8: 属性ベース知覚マップ (PCA バイプロット)

分 (20.5%) がコスパ・バッテリーとデザイン・性能の対比を反映した。Apple はデザイン・性能方向に突出し、Samsung と Google はコスパ・バッテリー方向に、Sony は中間的な位置を占めた。

米国の PCA では第 1 主成分 (69.1%) と第 2 主成分 (27.8%、累積 96.9%) の寄与率がより均衡しており、ブランド間の差異がより多次元的であることが示唆された。Sony は全属性で低評価のため、Apple と対極に布置された。

3.8 購買検討意向

表 6: 購買検討意向の日米比較 (問 20、7 件法)

ブランド	日本 <i>M</i>	米国 <i>M</i>	<i>t</i>	<i>p</i>
Apple	5.50	5.59	-0.63	.533
Samsung	4.20	4.47	-1.64	.102
Google	4.13	3.93	1.21	.229
Sony	4.88	2.58	13.37	< .001 ***

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$ (Welch の t 検定)

Sony の購買検討意向は、本研究で最大の日米差を示した ($t = 13.37$, $p < .001$; 図 9)。日本では Sony は 4.88 と検討圏内にあるが、米国では 2.58 とほぼ検討対象外であった。Apple、Samsung、Google の検討意向には有意な日米差は認められなかった。

3.9 ブランドロイヤルティと成功度認知

現在使用ブランドに対するロイヤルティ 3 項目 (問 23) には有意な日米差は認められなかった (継続使用: $t = 0.95$, $p = .345$; 推薦: $t = 0.30$, $p = .762$; 再購入: $t = 1.77$, $p = .078$)。ブランド成功度認知 (問 24) では、Sony のみ顕著な日米差が確認された (日本 5.20 vs 米国 3.74, $t = 11.97$,

図 9: 購買検討意向の日米比較

$p < .001$ 。

3.10 「わからない」回答の分析

表 7: 属性評価における「わからない」回答率 (%、代表 3 属性)

	Apple	Samsung	Google	Sony
日本 デザイン	2	5	43	8
日本 性能	7	15	37	17
日本 カメラ	6	15	35	12
米国 デザイン	4	13	25	40
米国 性能	3	9	30	46
米国 カメラ	5	11	28	35

DK 回答率を表 7 に示す。日本では Google の DK 率が 30–43%、米国では Sony の DK 率が 35–46% と、対称的な認知不足パターンが確認された。

3.11 テキストマイニング分析

自由記述設問 (問 18、問 22、問 25–28) に対してテキストマイニングを実施した。日本語テキストには fugashi (MeCab ベースの形態素解析器、辞書: UniDic Lite) を用い、名詞・形容詞・形状詞を抽出した。英語テキストにはスペース区切り+ストップワード除去を適用した。抽出語は概念カテゴリに統合したうえで日米比較を行った。

3.11.1 理想スマートフォン特性 (問 18)

形態素解析により抽出した語を概念カテゴリに統合し、日米で比較した (図 10)。日本では「カメラ」(58 件、「カメラ」と「カメラの性能」に由来する語を統合) と「バッテリー」(52 件、「バッテリー」「持ち」を統合) が上位を占めた。「おサイフケータイ」(36 件) は日本固有の特性として出現

した。米国では「処理速度」(69件)と「画面」(60件)が上位であり、「コスバ」(22件)は米国のみに出現した。

図 10: 理想スマートフォン特性の日米比較 (問 18、カテゴリ統合)

3.11.2 ブランドパーソナリティ (問 25-28)

4 ブランドに対する自由記述を形態素解析で語彙に分解し、頻度分析を行った。ワードクラウド (図 11)、ブランド × 連想語のヒートマップ (図 12a、図 12b)、および共起ネットワーク (図 14) として可視化した。各ブランドの特徴的な連想語を表 8 に示す。

表 8: ブランドパーソナリティ上位連想語 (問 25-28、形態素解析)

ブランド	日本	米国
Apple	シンプル (41)、洗練 (35)、御洒落 (33)、高級 (33)	premium、status symbol、sleek
Samsung	機能 (35)、スパ*1(35)、幅広い (32)	wide range、versatile、affordable
Google	AI(35)、知的 (34)、純粹 (32)	pure android、simple、AI-driven
Sony	技術 (63)、音質 (38)、職人 (37)	unique、niche、engineering

Apple は日米とも「洗練・高級」を軸としたイメージが支配的であった。Samsung は両国で「多機能・手頃」という実用的イメージが共通した。Google は「AI・Pure Android」という技術指向のイメージが両国で一致した。Sony については、日本では「音質」「職人氣質」「カメラ技術」というものづくりとしての肯定的連想が多いのに対し、米国では「niche」「unique」「PlayStation brand」という周辺的存在としての認知が目立った。

*1 「コスバ」の形態素解析結果。UniDic では「コスバ」が「スパ」に分割される場合がある。実調査ではユーザー辞書による対応が必要。

図 11: ブランドパーソナリティ ワードクラウド (上段: 日本、下段: 米国)

図 12: ブランド × パーソナリティ語 頻度ヒートマップ

3.11.3 対応分析

形態素解析で抽出したブランド × パーソナリティ語の頻度行列に対応分析を適用し、ブランドと連想語の関係を 2 次元空間上に可視化した (図 13) [5]。日本の対応分析 (次元 1: 42.9%、次元 2: 30.8%) では、Apple が「洗練・御洒落・高級」方向に、Sony が「技術・職人・音質」方向に、Google が「AI・知的」方向に布置され、各ブランドの質的に異なるイメージ空間が明確に分離された。米国 (次元 1: 36.8%、次元 2: 33.8%) では Apple の「premium・status symbol」と Sony の「niche・unique」の対比が顕著であった。

また、日本語データについてブランド別の共起ネットワーク (図 14) を構築した。Sony の共起ネットワークでは「技術」が中心ノードとなり、「職人」「音質」「カメラ」「高品質」等と強く結合しており、「ものづくり」を軸としたイメージの一貫性が視覚的に確認された。

各ブランドの共起ネットワークから、ブランドイメージの構造的特徴が明らかになった。主要な共起ペアとネットワーク構造を表 9 にまとめる。

Apple のメッシュ型構造は、「シンプル」「洗練」「高級」「御洒落」「スタイリッシュ」が相互に密接に結合するネットワークである。特定の一語に依存せず、複数の連想語が等しく結合しているため、一体的で安定したブランドイメージが形成されている。また「ブランド-強い」(共起 28) と「ブランド-信頼」という別クラスタも存在し、感性的評価とブランド力の双方が Apple のイメージを支えている。

Samsung のペア孤立型構造では、「良い-スパ (コスパ)」(35)、「選択-幅広い」(32)、「バリエー

(a) 日本

(b) 米国

図 13: 対応分析：ブランドパーソナリティ（問 25–28、形態素解析）

表 9: ブランド別共起ネットワーク構造の比較（日本・問 25–28）

ブランド	構造型	主要共起ペア	特徴
Apple	メッシュ型	シンプル–洗練 (14)、シンプル–高級 (13)、ブランド–強い (28)	複数語が等しく結合し、一体的で凝集したイメージを形成
Samsung	ペア孤立型	良い–スパ (35)、選択–幅広い (32)、バリエーション–豊富 (31)	定型フレーズが独立して存在し、横断的結合が弱い
Google	二極型	AI–強い (35)、純粋–Android(32)、ソフトウェア–重視 (30)	技術的特徴に集中し、情緒的連想語が欠如
Sony	放射型	技術–カメラ (33)、技術–日本 (30)、職人–気質 (37)、音質–良い (38)	「技術」が中心ハブとして全体を束ねる

ション–豊富」(31) という 2 語セットの定型表現が独立して存在する。語同士の横断的結合が弱く、Samsung のイメージは「コスパが良い」「選択肢が幅広い」といった**独立した評価軸の集合**であり、Apple のような統一のイメージ像を形成していない。

Google の二極型構造は、「AI–強い」(35) と「純粋–Android」(32) という 2 つの強い核ペアを中心とし、「ソフトウェア–重視」(30)「カメラ–良い」(30) が衛星的に付随する構造である。特筆すべきは、イメージが**技術的特徴に完全に集中**しており、「おしゃれ」「高級」のような情緒的・感性的連想語がほぼ存在しない点である。これは Google のブランド知覚が機能的価値に偏り、情緒的価値の構築が課題であることを示唆する。

Sony の放射型構造は、4 ブランド中最も特徴的である。「技術」が圧倒的なハブ語として機能し、

Apple : 共起ネットワーク (日本・問25)

(a) Apple

Samsung : 共起ネットワーク (日本・問26)

(b) Samsung

Google : 共起ネットワーク (日本・問27)

(c) Google

Sony : 共起ネットワーク (日本・問28)

(d) Sony

図 14: 共起ネットワーク (日本・形態素解析、ノードサイズは頻度に比例、辺の太さは共起強度に比例)

「カメラ」(33)、「日本」(30)、「職人」(19)、「音質」(18)と広く放射的に結合している。「技術」という一語が Sony のイメージ全体を束ねる核となっており、「日本の技術力を体現するものづくりブランド」という統一的な物語が形成されている。ただし、この構造は「技術」への依存度の高さも意味しており、技術以外の軸(デザイン、エコシステム等)でのイメージが弱いという脆弱性を内包している。

これらの構造の違いはブランドマネジメントの観点から重要な示唆を与える。Apple のメッシュ型は変化に対して頑健であり、一つの連想語が弱まっても他の語が補完する。一方、Sony の放射型は

「技術」というハブが損なわれた場合にイメージ全体が崩壊するリスクがある。Samsung のペア孤立型は、個々の評価軸は明確だが全体としての求心力に欠け、統一的なブランドストーリーの構築が課題となる。

3.11.4 ブランドスイッチ理由（問 22）

ブランドスイッチ経験者（日本 47 名、米国 34 名）のスイッチ理由を図 15 に示す。日本では「OS を変えたかった」（10 名）が最多であり、エコシステムの移行が主要な動機であった。米国では「機能の優位性」（8 名）と「友人の推薦」「OS 変更」「カメラ」（各 7 名）が拮抗し、動機が分散していた。

形態素解析による語彙レベルの分析では、日本のスイッチ理由で「OS」（10 件）、「機能」（9 件）、「評判」（9 件）、「デザイン」（8 件）が上位語として抽出された。米国では「better」（10 件）が最頻語であり、比較優位性が主要な動機フレームであることが示唆された。

図 15: ブランドスイッチ理由の日米比較（問 22）

4 考察

4.1 複数手法による知見の頑健性

本研究では、属性評価（問 8–12）、SD 尺度（問 13–16）、ブランド間類似度（問 17）、購買検討意向（問 20）、ブランド成功度認知（問 24）、テキストマイニング（問 18・22・25–28）と、質的・量的に異なる複数の測定手法を用いた。これらの手法を横断して、以下の知見が一貫して確認された。

1. **Apple の圧倒的優位**：全属性・全 SD 次元・購買意向で両国最高評価。テキストマイニングでも「洗練」「高級」「premium」等の肯定的連想が支配的。
2. **Sony の日米差**：属性評価・類似度・購買意向・成功度認知のすべてで最大の日米差を示す。ブランドパーソナリティも日本「技術・職人」vs 米国「niche・unique」と質的に対照的。
3. **認知の非対称性**：日本の Google、米国の Sony がそれぞれ認知不足。DK 率 30–46% が知覚マップの解釈に制約を加える。

4.2 MDS 知覚マップと PCA 知覚マップの比較

本研究では同一データから両手法の知覚マップを構築した（両手法の数理的基礎は付録付録 B、比較は表 11 を参照）。MDS（類似度の直接評価）と PCA（属性評価の間接的布置）は異なるアプローチであるが、両者で以下の共通構造が確認された。

- 日本：Apple が独立、Samsung と Sony が近接、Google が離れた位置
- 米国：Apple–Samsung–Google が比較的近く、Sony が最も孤立

両手法が一致した構造を示すことは、本研究で検出された知覚構造の頑健性を裏付ける。

4.3 SD 尺度から見るブランドイメージの構造

4次元 SD 尺度により、属性評価だけでは捉えられないイメージの質的差異が明らかになった。特に Apple の「高級・革新的」イメージと、Google の「実用的・革新的」イメージの対比は、同じ「高評価」でも異なるブランドポジションを反映している。

4.4 購買検討意向の実務的含意

Sony の購買検討意向における $t = 13.37$ は、本研究のすべての t 検定で最大の値であり、合成データ上では知覚の差異が購買行動に直結しうることを示唆する。Sony（Xperia）が米国市場で競争力を持つという仮説を検証するには、まずブランド認知の改善（DK 率 35–46% の解消）が前提条件となる可能性が高い。

4.5 シリコンサンプリングの方法論的考察

シリコンサンプリングは調査設計の検証には有効であるが、以下の限界がある。(1) パラメータ設定が研究者の事前知識に依存する、(2) 消費者の非合理的・感情的判断を十分に模倣できない、(3) 回答パターンの分散が実データと異なる可能性がある。また、本研究では 20 件以上の t 検定を実施しており、多重比較補正（例：Bonferroni 法）を適用していない。ただし、主要な知見（Sony の日米差等）はいずれも $p < .001$ 水準であり、補正後も有意性は維持され则认为られる。本研究の結果は実消費者調査により検証される必要がある。

5 人間対象調査の実施指針

本研究では、調査票の設計段階で予備的なシリコンサンプリングを複数回実施し、設計上の問題点を反復的に修正した。この経験から得られた、実際の消費者を対象とした調査の設計・実施に関する指針を以下にまとめる。

5.1 調査票設計に関する教訓

5.1.1 反復的改善の重要性

予備的なシリコンサンプリングを繰り返すことで、調査票の構造的欠陥を事前に発見・修正できた。表 10 に発見された欠陥とその改善策を示す。これらの問題は、実際の消費者調査では事後的な修正が困難であり、コストと時間の大きな損失につながる。シリコンサンプリングによるパイロットテストは、こうした欠陥を本調査前に検出するための有効な手段である。

表 10: 予備調査で発見された構造的欠陥と改善策

段階	発見された問題	改善策
予備調査 1	属性名が不明確	「デザイン」「性能」等を明示
予備調査 1	Apple-Sony ペア欠落	全 6 ペア完備
予備調査 1	使用ブランド未取得	問 1 として追加
予備調査 1	SD 尺度がブランド間で不統一	4 次元 × 4 ブランド統一
予備調査 2	データ記録が部分的	全問記録を確認する体制
予備調査 2	バッテリーが 2 ブランドのみ	全ブランド完備

5.1.2 設問数と回答負荷のバランス

第 3 版調査票は全 37 問（サブ設問を含めると 88 項目）であり、所要時間は約 15–20 分である。人間の回答者に対しては以下の点に留意が必要である。

- **回答疲労**：20 分を超える調査では回答の質が低下する。本調査票のブランド × 属性マトリクス（問 8–12: 5 属性 × 4 ブランド = 20 セル、問 13–16: 4 次元 × 4 ブランド = 16 セル）は合計 36 セルの 7 件法回答を求めており、視覚的単調さから「直線回答」（全項目を同じ値で回答）や「中央回答」（すべて 4 を選択）のリスクがある。
- **対策**：マトリクス設問の間に自由記述やランキング設問を挟む（本調査票のように問 12 → 問 13 の間で第 IV 部に切り替える構造は効果的）。設問順序のランダム化も有効である。
- **「わからない」の正当性**：DK 率が 30–46% に達するブランドが存在したことから、「わからない」は積極的に認めるべき選択肢であり、これを省略するとデータの信頼性が損なわれる。

5.1.3 知覚マップ構築のための設問設計

MDS 用の類似度設問（問 17）と PCA 用の属性評価設問（問 8–12）の両方を含めることを推奨する。本研究で両手法の結果が一致したことは知覚構造の妥当性を高めたが、不一致の場合はより深い考察の契機となる。ただし、4 ブランドの全 6 ペア類似度評価は回答者にとって認知的負荷が高い。ブランド数が 5 以上（10 ペア以上）に増える場合は、不完全ブロック計画（各回答者にペアのサブセットを割り当てる）の採用を検討すべきである。

5.2 標本設計に関する注意点

5.2.1 ブランド使用者の偏り

本研究では Apple 使用率が日本 58%・米国 59% であり、Samsung・Google・Sony 使用者は少数であった。知覚マップは全回答者のデータで構築されるため、使用ブランドによる評価バイアス（自ブランドへの好意的評価）が結果を歪める可能性がある。

- **クォータサンプリング**：主要ブランドの使用者数を事前に割り当てる。例えば、日本では Apple/Sony/Samsung/Google/Other = 各 20 名（計 100 名）とすることで、少数ブランド使用者の知覚も十分に捉えられる。
- **スクリーニング調査**：本調査に先立ち使用ブランドを確認する短いスクリーニングを実施し、必要なブランドの使用者を確保する。
- **分析上の対策**：使用ブランドを共変量とした共分散分析（ANCOVA）や、使用ブランド別のサブグループ分析を計画する。

5.2.2 日米比較の等価性

国際比較調査では、測定の等価性（measurement equivalence）が前提となる。本研究で留意すべき点は以下の通りである。

- **言語の等価性**：調査票の翻訳には逆翻訳法（back translation）を使用し、概念的等価性を確認する [3]。例えば、「コストパフォーマンス」と「value for money」は同一の概念を指すか、各国のプリテストで確認が必要である。
- **尺度使用の文化差**：日本の回答者は 7 件法で極端値（1 や 7）を避ける傾向が知られている（中央化傾向） [6]。本研究でも全体満足度は日本（ $M = 5.56$ ）が米国（ $M = 5.79$ ）より低かったが、これが真の満足度差なのか尺度使用傾向の差なのかは区別できない。対策として、各回答者の個人内標準化（ipsatization）や、文化差を考慮した項目反応理論（IRT）モデルの適用が考えられる。
- **ブランドの位置づけの非対称性**：Sony は日本では自国ブランド、米国では外国ブランドである。この非対称性自体が研究対象であるが、回答者が「日本ブランドだから高く評価すべき」という社会的望ましきバイアスで回答する可能性もある。匿名性の徹底と、間接測定法（暗黙連合テスト等）の併用が有効である。

5.3 自由記述設問の設計と分析

5.3.1 テキストデータの質の確保

シリコンサンプリングでは整った文章が生成されるが、人間の自由記述は以下の課題を伴う。

- **無回答・短回答**：「特になし」「わからない」等の非実質的回答が発生する。問 18（理想特性 3 つ）のように具体的な回答数を指定することで、実質的回答を促すことができる。
- **表記の揺れ**：「バッテリー」「電池持ち」「充電の持ち」等、同一概念の多様な表現が出現する。

事前の辞書作成と同義語統合ルールの準備が必要である。

- **言語処理の差異**：日本語は形態素解析（MeCab 等）による分かち書きが必要であり、英語のスペース区切りとは処理パイプラインが異なる。日英の分析結果を直接比較するには、概念カテゴリへの統合（本研究の間 18 分析で実施した手法）が不可欠である。

5.3.2 ブランドパーソナリティ設問の工夫

問 25–28 の対応分析は各ブランドの質的イメージ構造を効果的に可視化した。以下の改善が考えられる。

- **完全自由記述 vs 選択式**：自由記述はテキストマイニングに適するが、回答者による語彙の差が大きい。Aaker [1] のブランドパーソナリティ尺度（42 項目・5 因子）のような標準化された選択式尺度を併用することで、自由連想の質的豊かさと定量比較の厳密性を両立できる。
- **連想数の指定**：「3 つ挙げてください」と指定することで、回答量を統制し、各回答者の最も顕著な連想を捉えられる。

5.4 データ収集の実務的注意点

5.4.1 オンライン調査プラットフォームの選択

国際比較調査では、日米それぞれのモニターパネルにアクセスできるプラットフォーム（Qualtrics、SurveyMonkey、日本ではマクロミル等）の選択が重要である。プラットフォームによりモニターの人口統計分布が異なるため、割付条件と実際のサンプル特性の乖離に注意が必要である。

5.4.2 不良回答の検出と除外

- **直線回答検出**：問 8–12 のマトリクス設問で全セル同一値の回答者を特定する。4 ブランド × 5 属性 = 20 セルすべてが同一値であれば不良回答と判断できる。
- **最短回答時間**：15–20 分の調査に 3 分未満で回答した場合は不注意回答の可能性が高い。
- **矛盾回答検出**：問 1 で「Sony 使用」と回答しながら問 6 で Sony の使用経験を「なし」と回答するような矛盾を検出するロジックチェックを組み込む。
- **注意確認設問**：「この設問では 3 を選択してください」といった注意確認（attention check）を 1–2 問挿入する。

5.4.3 倫理的配慮

- 調査実施前に所属機関の倫理審査委員会（IRB）の承認を得る。
- インフォームドコンセントの取得：調査目的、匿名性の保証、データの利用範囲、参加の任意性と中断の自由を明記する。
- 報酬設定：過度な報酬は不良回答を誘発し、過少な報酬は参加率を低下させる。市場調査の相場（日本では 15–20 分で 200–500 円程度）を参考にする。

5.5 シリコンサンプリングから人間調査へ：推奨ワークフロー

以上の知見を踏まえ、知覚マップ研究における推奨ワークフローを以下にまとめる。

1. **調査票のプロトタイプ作成**：研究目的に基づき設問を設計する。
2. **シリコンサンプリングによるパイロット**：AI エージェントで 100 名程度のデータを生成し、分析パイプライン全体を通して検証する。設問の欠落、データ形式の不整合、分析手法の適合性を確認する。
3. **調査票の修正**：パイロット結果に基づき設問を改訂する（本研究では複数回の反復で 6 つの構造的欠陥を修正した：表 10 参照）。
4. **少数の人間によるプリテスト**：10–20 名の人間回答者にプリテストを実施し、設問の理解度、所要時間、回答負荷を確認する。
5. **本調査の実施**：クォータサンプリング、注意確認設問、矛盾検出ロジックを組み込んだ本調査を実施する。
6. **データクリーニングと分析**：シリコンサンプリングで構築済みの分析パイプラインを適用する。合成データとの結果比較により、シリコンサンプリングの妥当性も同時に検証できる。

6 結論

本研究は、シリコンサンプリングによる合成データを用い、MDS・PCA・SD 尺度の統合分析により日米のスマートフォンブランド知覚を比較した。主な知見は以下の通りである。

1. Apple は両国で全指標にわたり最高評価であり、複数の測定手法を横断してブランド力の頑健性が確認された。
2. Sony の日米差は購買検討意向 ($t = 13.4$)、成功度認知 ($t = 12.0$)、デザイン評価 ($t = 8.2$) で極めて大きく、自国ブランドへの親近性が知覚と行動意図の双方に影響する。
3. MDS 知覚マップと PCA 知覚マップは共通の構造を示し、日本では Sony が Samsung と近接、米国では Sony が孤立するパターンが頑健に検出された。
4. Google (日本) と Sony (米国) の DK 率 30–46% は、知覚マップ解釈における認知の非対称性を考慮する必要性を示す。
5. 調査票の反復的改善（予備調査での欠陥発見→修正）により、全 6 ペア完備、属性名明示、SD 統一、認知度測定を備えた包括的な調査設計が実現された。
6. テキストマイニングにより、Sony のブランドパーソナリティが日本では「職人気質・音質・カメラ技術」という肯定的ものづくりイメージ、米国では「niche・unique」という周辺的イメージとして対照的に連想されることが明らかになった。理想特性では「おサイフケータイ」（日本固有）や「コスパ」（米国優位）など文化的差異が検出された。
7. 共起ネットワーク分析により、4 ブランドのイメージ構造が質的に異なることが示された。Apple（メッシュ型：多語が等しく結合した安定的構造）、Samsung（ペア孤立型：定型フレーズの集合）、Google（二極型：技術特徴に集中し情緒的連想が欠如）、Sony（放射型：「技術」が中心ハブ）という類型は、各ブランドのイメージの頑健性と脆弱性を示唆するものである。

ただし、以上の知見はパラメータ設定に依拠した合成データから得られたものであり、外的妥当性の確認には実消費者調査による検証が必要である。

付録 A 調査票全文 (全 37 問)

以下は本研究で使用した調査票の全文である。

スマートフォンブランド知覚調査

本調査にご協力いただきありがとうございます。本研究は、さまざまなスマートフォンブランドに対する消費者の知覚を理解することを目的としています。ご回答は匿名で処理され、現在の市場状況を視覚化する「知覚マップ」の作成に使用されます。調査の所要時間は約 15–20 分です。すべての質問にできるだけ正直にお答えください。

第 I 部：現在のスマートフォン利用状況

問 1. 現在メインで使用しているスマートフォンのブランドを教えてください。〔単一選択〕

Apple (iPhone) Samsung (Galaxy) Google (Pixel) Sony (Xperia) その他

問 2. 現在のスマートフォンを使い始めてどのくらいですか。〔単一選択〕

6 か月未満 6 か月～1 年 1～2 年 2～3 年 3 年以上

問 3. 現在のスマートフォンの OS (基本ソフト) を教えてください。〔単一選択〕

iOS Android わからない

問 4. 現在お使いのスマートフォンブランドに対する総合的な満足度を評価してください。〔7 件法〕

1 2 3 4 5 6 7
非常に不満足 非常に満足

第 II 部：ブランド認知度・使用経験

問 5. 以下の各ブランドについて、あなたの認知度・親近性を教えてください。〔各ブランド単一選択〕

	全く知らない	名前は知っている	ある程度知っている	よく知っている	非常に詳しい
Apple (iPhone)	<input type="radio"/>				
Samsung (Galaxy)	<input type="radio"/>				
Google (Pixel)	<input type="radio"/>				
Sony (Xperia)	<input type="radio"/>				

問 6. 以下の各ブランドのスマートフォンの使用経験を教えてください。〔各ブランド単一選択〕

	現在使用中	過去に使用	使用経験なし
Apple (iPhone)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Samsung (Galaxy)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Google (Pixel)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sony (Xperia)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

問 7. 以下の各ブランドについて、どの国のブランドだと思いますか。〔自由記述〕

Apple (iPhone) :	<input type="text"/>	Samsung (Galaxy) :	<input type="text"/>
Google (Pixel) :	<input type="text"/>	Sony (Xperia) :	<input type="text"/>

第 III 部：ブランド属性評価

問 8-12 では、各ブランドの属性を評価してください。そのブランドをよく知らない場合は「わからない」を選択してください。1 = 非常に悪い ~ 4 = 普通 ~ 7 = 非常に優れている。

問 8. 各ブランドのデザイン・外観をどのように評価しますか。

問 9. 各ブランドの性能・処理速度をどのように評価しますか。

問 10. 各ブランドのカメラ性能をどのように評価しますか。

問 11. 各ブランドのバッテリー持続時間をどのように評価しますか。

問 12. 各ブランドのコストパフォーマンス（価格に見合う価値）をどのように評価しますか。

〔問 8-12 共通の回答形式〕

	1	2	3	4	5	6	7	わからない
Apple (iPhone)	<input type="radio"/>							
Samsung (Galaxy)	<input type="radio"/>							
Google (Pixel)	<input type="radio"/>							
Sony (Xperia)	<input type="radio"/>							

第 IV 部：ブランドイメージ（セマンティック・ディファレンシャル）

問 13-16 では、各ブランドの全体的な印象を対になる言葉の間で評価してください。各ブランドにつき 1 つ選択。回答形式は問 8-12 と同一（ただし「わからない」なし、7 件法）。

問 13. 各ブランドは「伝統的」と「現代的」のどちらに近いですか。

	1	2	3	4	5	6	7
伝統的							現代的
Apple (iPhone)	<input type="radio"/>						
Samsung (Galaxy)	<input type="radio"/>						
Google (Pixel)	<input type="radio"/>						
Sony (Xperia)	<input type="radio"/>						

問 14. 各ブランドは「実用的」と「ファッショナブル」のどちらに近いですか。〔同上形式〕

問 15. 各ブランドは「低価格」と「高級」のどちらに近いですか。〔同上形式〕

問 16. 各ブランドは「保守的」と「革新的」のどちらに近いですか。〔同上形式〕

第 V 部：ブランド間類似度

問 17. 以下のスマートフォンブランドのペアについて、どの程度似ていると感じるかを評価してください。1 = 全く似ていない、7 = 非常に似ている。〔各ペア単一選択〕

	1	2	3	4	5	6	7
Apple と Samsung	<input type="radio"/>						
Apple と Google	<input type="radio"/>						
Apple と Sony	<input type="radio"/>						
Samsung と Google	<input type="radio"/>						
Samsung と Sony	<input type="radio"/>						
Google と Sony	<input type="radio"/>						

第 VI 部：理想のスマートフォンと購買行動

問 18. 「理想のスマートフォン」を思い浮かべたとき、最も重要だと思う機能や特性を 3 つ挙げてください。〔自由記述〕

問 19. 新しいスマートフォンを購入する際、以下の要因を重要度の順に並べてください (1 = 最も重要、5 = 最も重要でない)。〔順位付け〕

ブランドの評判 価格 技術仕様 OS カメラ性能

問 20. 次にスマートフォンを購入するとしたら、以下の各ブランドをどの程度検討しますか。〔7 件法、1 = 全く検討しない～7 = 必ず検討する〕

	1	2	3	4	5	6	7
Apple (iPhone)	<input type="radio"/>						
Samsung (Galaxy)	<input type="radio"/>						
Google (Pixel)	<input type="radio"/>						
Sony (Xperia)	<input type="radio"/>						

問 21. 過去にスマートフォンのブランドを変更 (スイッチ) したことがありますか。〔単一選択〕

はい いいえ (ずっと同じブランド) 現在のスマートフォンが初めて

問 22. ブランドを変更した主な理由を教えてください。〔自由記述、問 21 で「はい」の場合のみ〕

第 VII 部：ブランドロイヤルティと市場認知

問 23. 現在お使いのブランドに関する以下の文について、同意の程度を示してください。〔7 件法、1 = 全くそう思わない～7 = 非常に思う〕

	1	2	3	4	5	6	7
今後もこのブランドを使い続けるつもりである	<input type="radio"/>						
このブランドを友人や家族に薦めたい	<input type="radio"/>						
新しいスマートフォンを購入する場合、再びこのブランドを選ぶだろう	<input type="radio"/>						

問 24. 以下のブランドに対する市場での印象を示してください。「このブランドは成功しているブランドである」〔7 件法、1 = 全くそう思わない～7 = 非常に思う〕

	1	2	3	4	5	6	7
Apple (iPhone)	<input type="radio"/>						
Samsung (Galaxy)	<input type="radio"/>						
Google (Pixel)	<input type="radio"/>						
Sony (Xperia)	<input type="radio"/>						

第 VIII 部：ブランドパーソナリティ

問 25. Apple (iPhone) ブランドに対してあなたが連想する主なイメージやパーソナリティを、ご自身の言葉で記述してください。〔自由記述〕

問 26. Samsung (Galaxy) ブランドに対して同様に記述してください。〔自由記述〕

問 27. Google (Pixel) ブランドに対して同様に記述してください。〔自由記述〕

問 28. Sony (Xperia) ブランドに対して同様に記述してください。〔自由記述〕

第 IX 部：情報源とテクノロジー関与度

問 29. 新しいスマートフォンに関する情報を通常どこから得ますか。該当するものをすべて選択してください。〔複数選択〕

	テック系 レビューサイト	友人・家族 の推薦	テレビ CM	SNS 広告	店頭 ディスプレイ
オンライン	<input type="checkbox"/>				
オフライン	<input type="checkbox"/>				
ソーシャル	<input type="checkbox"/>				

問 30. スマートフォンを購入する前に、どの程度情報を調べますか。〔7 件法〕

1 2 3 4 5 6 7
ほとんど調べない ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 非常に詳しく調べる

問 31. 以下の文について、あなたの同意の程度を示してください。〔7 件法、1 = 全くそう思わない ~ 7 = 非常にそう思う〕

	1	2	3	4	5	6	7
新しいテクノロジー製品が出ると、すぐに試したくなる	<input type="radio"/>						
スマートフォンの技術仕様に詳しいほうだ	<input type="radio"/>						
友人や家族からスマートフォンについて相談されることが多い	<input type="radio"/>						

第 X 部：人口統計情報

最後に、統計処理のためにいくつかの情報をご提供ください。

問 32. 年齢： 歳

問 33. 性別〔単一選択〕

男性 女性 その他 回答しない

問 34. 最終学歴〔単一選択〕

中学校卒 高等学校卒 専門学校・短期大学卒 大学卒 大学院卒 その他

問 35. 世帯年収（税込み）〔単一選択〕

200 万円未満 200 万～400 万円未満 400 万～600 万円未満 600 万～800 万円未満
 800 万～1,000 万円未満 1,000 万円以上 回答しない

問 36. 居住地域〔単一選択〕

問 37. 職業:

ご協力ありがとうございました。

本調査の結果は学術研究目的にのみ使用され、個人が特定されることはありません。

付録 B 知覚マップの数理的基礎

本付録では、本研究で用いた 2 種類の知覚マップ構築手法—多次元尺度構成法 (MDS) と主成分分析 (PCA) —の数理的導出を初歩から解説する [10, 8, 4, 7]。

B.1 知覚マップとは

知覚マップとは、消費者がブランドをどのように認知しているかを、2 次元 (または 3 次元) の平面上の点として表現したものである。近い位置にあるブランドは消費者にとって「似ている」と知覚されており、遠い位置にあるブランドは「異なる」と知覚されている。

知覚マップの構築には大きく 2 つのアプローチがある。

類似度ベース (MDS) 消費者に「A と B はどの程度似ているか」と直接尋ね、その類似度データから空間上の配置を求める。

属性ベース (PCA) 消費者に各ブランドの属性 (デザイン、性能、カメラ等) を評価してもらい、その評価データを次元削減して空間上に配置する。

B.2 MDS (多次元尺度構成法)

B.2.1 入力データ

n 個のブランド (本研究では $n = 4$: Apple, Samsung, Google, Sony) について、消費者がすべてのペアの類似度を 7 件法で評価する。ペア数は $\binom{n}{2} = \binom{4}{2} = 6$ 組である。

各ペア (i, j) の類似度評価の平均値を s_{ij} とする。本研究の日本データでは例えば以下のような値が得られた。

$$\mathbf{S} = \begin{pmatrix} 7 & 3.67 & 2.92 & 3.83 \\ 3.67 & 7 & 3.67 & 4.27 \\ 2.92 & 3.67 & 7 & 3.46 \\ 3.83 & 4.27 & 3.46 & 7 \end{pmatrix} \quad (1)$$

対角要素は「自分自身との類似度」であり、最大値の 7 を置く。この行列は対称 ($s_{ij} = s_{ji}$) である。

B.2.2 非類似度への変換

MDS は「距離」を入力とするため、類似度を非類似度 (距離に相当する量) に変換する必要がある。最も単純な方法は以下の線形変換である。

$$\delta_{ij} = s_{\max} - s_{ij} \quad (2)$$

ここで $s_{\max} = 7$ (尺度の最大値) である。この変換により、類似度が高い (s_{ij} が大きい) ペアほど非類似度が小さくなり、知覚マップ上でより近くに配置される。変換後の非類似度行列 $\Delta = [\delta_{ij}]$ は対角要素が 0 の対称行列となる。

B.2.3 MDS の目的

MDS の目的は、 n 個のブランドを p 次元空間 (通常 $p = 2$) 上の点 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n$ として配置し、点間のユークリッド距離

$$d_{ij}(\mathbf{X}) = \|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\| = \sqrt{\sum_{k=1}^p (x_{ik} - x_{jk})^2} \quad (3)$$

が元の非類似度 δ_{ij} をできる限り忠実に再現するような座標行列 $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n \times p}$ を求めることである。

B.2.4 古典的 MDS (Torgerson の方法)

古典的 MDS の基本的な導出は Torgerson [10] に遡る。

古典的 MDS は、非類似度を距離そのものとみなし、線形代数的に厳密解を求める手法である。

■ステップ 1: 二重中心化 非類似度の二乗行列 $\Delta^{(2)} = [\delta_{ij}^2]$ に対し、Gram 行列 (内積行列) \mathbf{B} を以下のように計算する。

$$\mathbf{B} = -\frac{1}{2}\mathbf{H}\Delta^{(2)}\mathbf{H} \quad (4)$$

ここで $\mathbf{H} = \mathbf{I}_n - \frac{1}{n}\mathbf{1}\mathbf{1}^\top$ は中心化行列であり、 \mathbf{I}_n は $n \times n$ の単位行列、 $\mathbf{1}$ は全要素が 1 の n 次元ベクトルである。

この操作の意味を直感的に説明する。もし点 \mathbf{x}_i の座標が既知であれば、内積は $b_{ij} = \mathbf{x}_i^\top \mathbf{x}_j$ であり、距離の二乗は $d_{ij}^2 = b_{ii} + b_{jj} - 2b_{ij}$ と表される。二重中心化は、この関係を逆に利用して、距離の二乗から内積を復元する操作である。

■ステップ 2: 固有値分解 \mathbf{B} は対称半正定値行列であるから、固有値分解できる。

$$\mathbf{B} = \mathbf{V}\mathbf{\Lambda}\mathbf{V}^\top \quad (5)$$

ここで $\mathbf{\Lambda} = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ は固有値を降順に並べた対角行列、 $\mathbf{V} = [\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n]$ は対応する固有ベクトルの行列である。

■ステップ 3: 座標の算出 上位 p 個の正の固有値 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_p > 0$ とそれに対応する固有ベクトルを用いて、座標行列を求める。

$$\mathbf{X} = \mathbf{V}_p\mathbf{\Lambda}_p^{1/2} \quad (6)$$

ここで $\mathbf{V}_p = [\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p]$ ($n \times p$ 行列)、 $\mathbf{\Lambda}_p^{1/2} = \text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_p})$ ($p \times p$ 行列) である。得られた \mathbf{X} の各行が、各ブランドの 2 次元座標となる。

■具体例 $p = 2$ の場合、ブランド i の座標は $(x_{i1}, x_{i2}) = (v_{i1}\sqrt{\lambda_1}, v_{i2}\sqrt{\lambda_2})$ である。第 1 固有値 λ_1 が大きいほど、第 1 軸がブランド間の差異をより多く説明する。

B.2.5 SMACOF 法（反復最適化）

古典的 MDS は厳密解を与えるが、非類似度がユークリッド距離を完全に再現できない場合（現実のデータでは通常そうである）には近似解にとどまる。SMACOF（Scaling by MAjorizing a COmplicated Function）法は、ストレス関数を反復的に最小化することでより良い解を求めるアルゴリズムである。

■ストレス関数

$$\sigma_r(\mathbf{X}) = \sum_{i < j} (\delta_{ij} - d_{ij}(\mathbf{X}))^2 \quad (7)$$

ストレスは「元の非類似度と、配置した点間の距離のズレの二乗和」であり、これが小さいほど良い配置である。

■更新式 SMACOF 法は、主化（majorization）と呼ばれる最適化手法を用い、以下の更新式を繰り返す。

$$\mathbf{X}^{(t+1)} = \frac{1}{n} \mathbf{B}(\mathbf{X}^{(t)}) \mathbf{X}^{(t)} \quad (8)$$

ここで $\mathbf{B}(\mathbf{X})$ は Guttman 変換行列であり、その要素は

$$b_{ij}(\mathbf{X}) = \begin{cases} -\frac{\delta_{ij}}{d_{ij}(\mathbf{X})} & \text{if } i \neq j, d_{ij}(\mathbf{X}) > 0 \\ 0 & \text{if } i \neq j, d_{ij}(\mathbf{X}) = 0 \\ -\sum_{k \neq i} b_{ik}(\mathbf{X}) & \text{if } i = j \end{cases} \quad (9)$$

で定義される。この更新は $\sigma_r(\mathbf{X}^{(t+1)}) \leq \sigma_r(\mathbf{X}^{(t)})$ を数学的に保証する（単調減少性）。すなわち、繰り返すたびにストレスは必ず減少するか変化しない。ストレスの変化が十分小さくなった時点で収束と判断する。

■初期配置の影響 SMACOF 法は初期配置 $\mathbf{X}^{(0)}$ に依存して異なる局所最適解に収束する可能性がある [4]。そこで本研究では $n_{\text{init}}=10$ （10 個の異なるランダム初期配置から出発して最もストレスの小さい解を採用）とした。

B.2.6 ストレス値の解釈

MDS の解の適合度は正規化ストレス（Kruskal's Stress-1）で評価される。

$$\sigma_1 = \sqrt{\frac{\sum_{i < j} (\delta_{ij} - d_{ij}(\mathbf{X}))^2}{\sum_{i < j} d_{ij}(\mathbf{X})^2}} \quad (10)$$

Kruskal [8] の経験的基準では、 $\sigma_1 < 0.05$ （良）、 $\sigma_1 < 0.1$ （可）、 $\sigma_1 > 0.2$ （不良）とされる。ただし、対象数が少ない（本研究では 4 ブランド）場合、少数の点で 2 次元平面を構成するため、ストレスが小さくなりやすい点に注意が必要である。

B.2.7 MDS 解の不定性

MDS 解には以下の不定性が存在する。

- **平行移動**：全ての点を同じ方向に同じ距離だけ移動しても、点間距離は変わらない。通常、重心を原点に置くことで解消する。
- **回転・鏡映**：ユークリッド距離は直交変換（回転や鏡映）に対して不変であるため、軸の方向には固有の意味がない。知覚マップの軸ラベル（「高級 \leftrightarrow 低価格」等）は研究者が事後的に解釈して付与するものであり、数学的に決定されるものではない。

B.3 PCA（主成分分析）

B.3.1 入力データ

PCAの入力は、各ブランドの属性評価平均値をまとめた**ブランド × 属性行列**である。本研究では4ブランド × 5属性（デザイン、性能、カメラ、バッテリー、コスパ）の行列を用いた。

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \bar{a}_{11} & \bar{a}_{12} & \cdots & \bar{a}_{1m} \\ \bar{a}_{21} & \bar{a}_{22} & \cdots & \bar{a}_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \bar{a}_{n1} & \bar{a}_{n2} & \cdots & \bar{a}_{nm} \end{pmatrix} \quad (11)$$

ここで $n = 4$ （ブランド数）、 $m = 5$ （属性数）、 \bar{a}_{ij} はブランド i の属性 j に対する全回答者の平均評価値である。

B.3.2 標準化

属性間で分散が異なると、分散の大きい属性がPCAの結果を支配してしまう。これを防ぐため、各属性を平均0・分散1に標準化する。

$$z_{ij} = \frac{\bar{a}_{ij} - \mu_j}{\sigma_j} \quad (12)$$

ここで $\mu_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \bar{a}_{ij}$ （属性 j の平均）、 $\sigma_j = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\bar{a}_{ij} - \mu_j)^2}$ （標準偏差）である。標準化後のデータ行列を \mathbf{Z} とする。

B.3.3 分散共分散行列（相関行列）

標準化後の分散共分散行列は相関行列 \mathbf{R} に一致する。

$$\mathbf{R} = \frac{1}{n} \mathbf{Z}^T \mathbf{Z} \quad (13)$$

\mathbf{R} は $m \times m$ の対称行列であり、 (j, k) 要素は属性 j と属性 k の相関係数を表す。例えば、デザインと性能の相関が高ければ、「デザインが良いブランドは性能も良い傾向がある」ことを意味する。

B.3.4 固有値分解

相関行列 \mathbf{R} を固有値分解する。

$$\mathbf{R} = \mathbf{W} \mathbf{\Gamma} \mathbf{W}^T \quad (14)$$

ここで $\mathbf{\Gamma} = \text{diag}(\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_m)$ ($\gamma_1 \geq \gamma_2 \geq \dots$)、 $\mathbf{W} = [\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_m]$ は固有ベクトル行列である。各固有値 γ_k はその主成分が説明するデータの分散量に対応する。**寄与率**は以下で定義される。

$$\text{寄与率}_k = \frac{\gamma_k}{\sum_{l=1}^m \gamma_l} \times 100\% \quad (15)$$

本研究の日本データでは、第1主成分の寄与率が78.3%、第2主成分が20.5%であり、累積98.8%であった。これは「5属性間のブランドの差異の約99%が、2つの軸で説明できる」ことを意味する。

B.3.5 主成分スコア（ブランドの座標）

標準化データ行列 \mathbf{Z} に固有ベクトル行列を乗じて、各ブランドの主成分スコアを求める。

$$\mathbf{T} = \mathbf{Z}\mathbf{W}_p \quad (16)$$

ここで $\mathbf{W}_p = [\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2]$ ($m \times p$ 行列、 $p = 2$) である。得られた \mathbf{T} ($n \times p$ 行列) の各行が、各ブランドの知覚マップ上の座標となる。

■直感的な理解 第1固有ベクトル $\mathbf{w}_1 = (w_{11}, w_{12}, \dots, w_{1m})^\top$ は、 m 個の属性の線形結合の重みを表す。例えば $\mathbf{w}_1 = (0.5, 0.5, 0.3, 0.2, -0.4)^\top$ であれば、第1主成分は「デザインと性能を重視し、コスパを逆方向に評価する軸」と解釈できる。この重みにブランドの標準化評価値を掛け合わせた値が、ブランドの第1主成分スコアとなる。

B.3.6 因子負荷量とバイプロット

バイプロットでは、ブランド（スコア）と属性（因子負荷量）を同一の2次元空間上に描画する。因子負荷量は以下で計算される。

$$l_{jk} = w_{jk}\sqrt{\gamma_k} \quad (17)$$

すなわち、固有ベクトルの要素に対応する固有値の平方根を乗じたものである。因子負荷量ベクトル $\mathbf{l}_j = (l_{j1}, l_{j2})^\top$ はバイプロット上で属性 j の矢印として描画される。

■矢印の解釈

- **矢印の方向**：その属性が高い値を持つブランドがどの方向にあるかを示す。矢印の方向に近いブランドほど、その属性の評価が高い。
- **矢印の長さ**：その属性が主成分にどの程度寄与しているかを示す。長い矢印ほど、その属性がブランド間の差異を説明する力が大きい。
- **矢印間の角度**：2つの属性間の相関を近似的に示す。角度が小さい（同方向）ほど正の相関が強く、直角は無相関、逆方向は負の相関を意味する。

B.4 MDS と PCA の比較

本研究では両手法で共通の構造（日本：Sony が Samsung と近接、米国：Sony が孤立）が検出された。これは、消費者の「全体的な類似度判断」と「属性ごとの評価に基づく間接的類似性」が整合的であることを意味し、得られた知覚構造の妥当性を高める根拠となる。

両手法が不一致を示す場合は、消費者が属性評価からは予測できない**ホリスティックな知覚**（例：ブランドの「雰囲気」や「世界観」）に基づいて類似度判断をしていることを示唆するため、むしろ理論的に興味深い知見となりうる。

表 11: MDS と PCA の比較

	MDS	PCA
入力データ	ブランドペアの類似度評価	ブランドごとの属性評価
知覚の捉え方	ホリスティック (全体的印象)	分析的 (属性ごとの評価)
必要な回答数	$\binom{n}{2}$ ペア (4 ブランドで 6 ペア)	$n \times m$ セル (4 ブランド \times 5 属性で 20 セル)
軸の解釈	事後的に研究者が付与	因子負荷量から属性との対応で解釈可能
回答者の負荷	ペア数が多いと負荷大	マトリクス形式で効率的
数学的手法	距離の保存 (ストレス最小化)	分散の保存 (固有値分解)
結果の安定性	初期配置依存 (局所解)	一意の解 (固有値分解は一意)

参考文献

- [1] Aaker, J. L. (1997). Dimensions of brand personality. *Journal of Marketing Research*, 34(3), 347–356. <https://doi.org/10.1177/002224379703400304>
- [2] Argyle, L. P., Busby, E. C., Fulda, N., Gubler, J. R., Rytting, C., & Wingate, D. (2023). Out of one, many: Using language models to simulate human samples. *Political Analysis*, 31(3), 337–351. <https://doi.org/10.1017/pan.2023.2>
- [3] Brislin, R. W. (1970). Back-translation for cross-cultural research. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 1(3), 185–216. <https://doi.org/10.1177/135910457000100301>
- [4] de Leeuw, J., & Mair, P. (2009). Multidimensional scaling using majorization: SMACOF in R. *Journal of Statistical Software*, 31(3), 1–30. <https://doi.org/10.18637/jss.v031.i03>
- [5] Greenacre, M. (2017). *Correspondence Analysis in Practice* (3rd ed.). CRC Press.
- [6] Harzing, A.-W. (2006). Response styles in cross-national survey research: A 26-country study. *International Journal of Cross Cultural Management*, 6(2), 243–266. <https://doi.org/10.1177/1470595806066332>
- [7] Jolliffe, I. T. (2002). *Principal Component Analysis* (2nd ed.). Springer.
- [8] Kruskal, J. B. (1964). Multidimensional scaling by optimizing goodness of fit to a nonmetric hypothesis. *Psychometrika*, 29(1), 1–27. <https://doi.org/10.1007/BF02289565>
- [9] Osgood, C. E., Suci, G. J., & Tannenbaum, P. H. (1957). *The Measurement of Meaning*. University of Illinois Press.
- [10] Torgerson, W. S. (1958). *Theory and Methods of Scaling*. Wiley.